

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammad Yusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYKH SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYKH SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY PRIMENENIYA ALGORITMOV FIL'TRA KALMANA DLYA OBNARUZHENIYA OSHIBOK V AVTOMATICHESKIX SISTEMAX	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojiev Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

TASVIR GISTOGRAMMARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI

Abduraxmanov Ravshan Anarbayevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax filiali(PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada tasvir gistogrammalarining tahlili va statistik ma'lumotlarini o'rganib chiqilgan. Unda gistogrammalarni vizual formatda tasvir statistikasini izohlashda qanday foydalanilishi va ularning turli muammolarni aniqlashdagi roliga to'xtalib o'tilgan. Gistogrammalar zamonaviy raqamli qurilmalar tomonidan real vaqt rejimida sifatsiz tasvirlarni olishdan saqlanish uchun muhimdir. Tasvirga olish jarayonida xatolarni aniqlash orqali tasvir sifatini yaxshilashga yordam beradi va keyinchalik tasvirni qayta ishlash uchun qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Gistogramma, tasvir, chastota taqsimoti, intensivlik, piksel, rang, kulrang tasvir, bing, element, to'plam

Kirish.

Gistogrammalar tasvir statistikasini oson izohlanadigan vizual formatda tasvirlash uchun ishlatiladi. Gistogramma yordamida tasvirdagi muayyan turdagi muammolarni aniqlash oson, masalan, uning gistogrammasini vizual tekshirish orqali tasvir to'g'ri ko'rsatilganmi degan xulosaga kelish oson.

Gistogrammalar zamonaviy raqamli kameralar ko'pincha vizual tasvirni real vaqt rejimida gistogramma qoplamasini ta'minlaydi yomon tasvirlangan rasmlarni olishning oldini olishga yordam beradi. Tasvirga olish bosqichida bunday xatolarni aniqlash juda muhim, chunki yomon tasir qilish, ma'lumotlarning doimiy yo'qolishiga olib keladi, keyinchalik tasvirni qayta ishlash usullaridan foydalangan holda uni qayta tiklash mumkin emas. Tasvirga olish jarayonida foydali bo'lishidan tashqari, gistogrammalar keyinchalik tasvirning vizual ko'rinishini yaxshilash uchun va avval tasvirga qanday ishlov berish turi qo'llanilganligini aniqlash uchun yordamchi vosita sifatida ham qo'llaniladi.

Metodologiya

Gistogrammalar tasvir statistikasini oson izohlanadigan vizual formatda tasvirlash uchun ishlatiladi. Gistogramma yordamida tasvirdagi muayyan turdagi muammolarni aniqlash oson, masalan, uning gistogrammalarni vizual tekshirish orqali tasvir to'g'ri ko'rsatilganmi degan xulosaga kelish oson.

Gistogrammalar chastota taqsimoti bo'lib, tasvirlarning gistogrammalari tasvirda yuzaga keladigan intensivlik qiymatlarining chastotasini tavsiflaydi. Ushbu kontseptsiyani 1-rasmda ko'rsatilgandek kulrang tasvirni ko'rib chiqish orqali osongina tushuntirish mumkin.

1-rasm. 8-bitli kulrang rangdagi tasvir va uning 256 intensivlik qiymatlarining chastota taqsimotini tasvirlaydigan gistogramma.

Usullar va materiallar

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def plot_histogram(image):
    gray_image = cv2.cvtColor(image,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    hist = cv2.calcHist([gray_image], [0], None,
[256], [0,256])
    plt.figure()
    plt.title('Kulrang tasvir gistogrammasi')
    plt.xlabel('Bins Qutilar')
    plt.ylabel('Piksellar soni')
```



```
plt.plot(hist)
plt.xlim([0, 256])
plt.show()
# Tasvirni o'qitish
image = cv2.imread('C:/Users/User/Desktop/111/images.jpg')
plot_histogram(image)
```

I Intensivlik qiymatlari $I(u, v) \in [0, K - 1]$ diapazonida bo'lgan kulrang tasvir uchun h gistogrammasi aynan K kirishlarni o'z ichiga oladi, bunda $K = 2^8 = 256$ tipik 8 bitli kulrang shkalali tasvir uchun, har bir gistogramma kirishlari quydagicha aniqlanadi.

$h(i) =$ barcha $0 \leq i < K$ uchun intensivlik qiymati I bilan i dagi piksellar soni.

$$h(i) = \text{card} \{ (u, v) \mid I(u, v) = i \}$$

Bu yerda $\text{card}\{ . . . \}$ to'plamdagi elementlar sonini bildiradi ("cardinality").

Gistogrammada uning har bir alohida kirishi rasmda qayerdan kelib chiqqanligi haqida hech qanday ma'lumot kodlanmaganligi sababli, unda tasvirdagi piksellarning fazoviy joylashuvi haqida hech qanday ma'lumot mavjud emas.

Gistogrammalar odatda tasir qilish muammolarini aniq ko'rsatadi. Misol tariqasida, bir uchida intensivlik diapazonining katta qismi asosan foydalanilmayotgan, ikkinchi uchi yuqori qiymatli cho'qqilar bilan to'ldirilgan gistogramma noto'g'ri ochilgan tasvirning vakili hisoblanadi. (2-rasm)

2-rasm. EHM xatolari gistogrammalarda osongina ko'rinadi. Kam ochilgan (a) to'g'ri ochilgan (b) va haddan tashqari (c) fotosuratlar.

3-rasm. Kontrastdagi o'zgarishlar gistogrammaga qanday ta'sir qiladi: past kontrast (a), normal kontrast (b), yuqori kontrast (c).

Tasvirning dinamik diapazoni, qoida tariqasida, tasvirdagi aniq piksel qiymatlari soni sifatida tushuniladi. Ideal holda, dinamik diapazon barcha K piksel qiymatlarini o'z ichiga oladi, bu holda qiymat diapazoni to'liq ishlatiladi.

Tasvirda kontrastning mavjud diapazoni $a = a_{low}, \dots, a_{high}$ bilan $a_{min} < a_{low}$ va $a_{high} < a_{max}$ bo'lsa, maksimal mumkin bo'lgan dinamik diapazonga ushbu diapazondagi barcha intensivlik qiymatlaridan foydalanilganda maksimal mumkin bo'lgan dinamik diapazonga erishiladi, ya'ni rasmda paydo bo'ladi.

Natijalar

4-rasm. Dinamik diapazondagi o'zgarishlar gistogrammaga qanday ta'sir qiladi: yuqori dinamik diapazon (a), 64 intensivlik qiymatiga ega past dinamik diapazon (b), atigi 6 intensivlik qiymatiga ega juda past dinamik diapazon (c).

Tasvirning kontrastini uning mavjud qiymatlarini asosiy qiymat diapazonidan ko'proq foydalanishi uchun o'zgartirish orqali oshirish mumkin bo'lsa-da, tasvirning dinamik diapazonini faqat sun'iy

(ya'ni tasvir sensori bilan kelib chiqmaydigan) interpolatsiya qiymatlarni kiritish orqali oshirish mumkin.

Yuqori dinamik diapazonga ega bo'lgan tasvir maqsadga muvofiqdir, chunki u tasvirni qayta ishlash va siqish paytida tasvir sifatining kamroq pasayishiga olib keladi. Tasvirni olishdan keyin dinamik diapazonni amaliy tarzda oshirish mumkin emasligi sababli, professional kameralar va skanerlar 8 bitdan ortiq chuqurlikda ishlaydi, ko'pincha har bir kanal uchun 12-14 bit, sotib olish bosqichida yuqori dinamik diapazonni ta'minlaydi. Monitorlar va printerlar kabi aksariyat chiqarish qurilmalari aslida 256 dan ortiq turli xil soyalarni ko'paytira olmasada, yuqori dinamik diapazon har doim tasvirni keyingi qayta ishlash yoki arxivlash uchun foydalidir.

Xulosa

Maqolada tasvir gistogrammalarining amaliy tahliliga e'tibor qaratildi. Gistogrammalar tasvirning intensivlik qiymatlarining chastotasini ko'rsatib, tasvirning to'g'ri ochilganligini yoki kontrast muammolarini aniqlashga yordam beradi. Turli intensivlik diapazonlari va kontrast darajalari gistogrammalarda qanday aks etishini ko'rsatadi.

Yuqori dinamik diapazonli tasvirlar qayta ishlash va siqish paytida sifatini kamroq yo'qotadi. Shuning uchun professional kameralar yuqori dinamik diapazonni ta'minlash uchun ko'pincha 12-14 bit chuqurlikda ishlaydi, bu tasvirning keyingi qayta ishlash yoki arxivlash jarayonlarida foydali hisoblanadi.

Maqolada tasvir gistogrammalarining muhimligi, ularni qo'llash usullari va tasvir sifatini yaxshilashdagi roli tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. H. Abdul-Rahman and N. Chernov. Fast and numerically stable circle fit. *Journal of Mathematical Imaging and Vision* 49, 289–295 (2014).
2. M. Ahmed and R. Ward. A rotation invariant rule-based thinning algorithm for character recognition. *IEEE Transactions on*

Pattern Analysis and Machine Intelligence 24(12), 1672–1678 (2002).

3. N. Ahmed. How I came up with the Discrete Cosine Transform. *Digital Signal Processing* 1, 4–5 (1991).
4. S. J. Ahn. "Least Squares Orthogonal Distance Fitting of Curves and Surfaces in Space", vol. 3151 of "Lecture Notes in Computer Science". Springer (2004).
5. Al-Sharadqah and N. Chernov. Error analysis for circle fitting algorithms. *Electronic Journal of Statistics* 3, 886–911 (2009).
6. L. Alvarez, P.-L. Lions, and J.-M. Morel. Image selective smoothing and edge detection by nonlinear diffusion (II). *SIAM Journal on Numerical Analysis* 29(3), 845–866 (1992).

